

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ОДИЛОВА Наира Гулямовна

*доцент Национального университета Узбекистана,
доктор философии по психологическим наукам (PhD)*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14225588>

ПРАВСТВЕННОЕ САМОСОЗНАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются вопросы развития нравственного самосознания современного подростка. Отмечается, что раскрыто современное понимание нравственного самосознания личности и его сущность, а также подготовлена структурная модель нравственного самосознания современного подростка.

Ключевые слова: Нравственное самосознание, подросток, Я-нравственное, нравственные знания, рефлексивность, отношение к нравственным нормам поведения, нравственная самооценка, эмпатические способности, морально-этическая ответственность, моральная нормативность, волевая саморегуляция.

ЗАМОНАВИЙ ЁСМИРНИНГ АХЛОҚИЙ ЁЗИНИ ЁЗИ АНГЛАШИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада замонавий ёсмир ахлоқий ёзини ёзи англашининг ривожланиш масалалари кўриб чиқилади. Таъкидланишича, шахсининг ахлоқий ёзини ёзи англаши ва унинг моҳияти тўғрисида замонавий тушунча очиб берилган, шунингдек, замонавий ёсмир ахлоқий ёзини ёзи англашининг таркибий модели тайёрланган.

Калит сўзлар: Ахлоқий ёзини англаш, ёсмир, Мен-ахлоқий, ахлоқий билимлар, рефлексивлик, хулқ-атворнинг ахлоқий меъёрларига муносабат, ахлоқий ёзини ёзи баҳолаш, эмпатик қобилиятлар, ахлоқий масъулият, ахлоқий нормативлик, иродавий ёзини ёзи бошқариш.

MORAL SELF-AWARENESS OF THE MODERN ADOLESCENT

ANNOTATION

The article examines the developmental issues of modern adolescent moral self-awareness. It is noted that a modern understanding of the moral self-consciousness of an individual and its essence is revealed, as well as a structural model of modern adolescent moral self-awareness has been prepared.

Key words: Moral self-awareness, adolescent, I-moral, moral knowledge, reflexivity, attitude to moral standards of behavior, moral self-assessment, empathic abilities, moral responsibility, moral normativity, volitional self-control.

В мировых образовательных и научных центрах, влияющих на развитие нравственного самосознания личности, действуют «программы укрепления нравственных установок, основанные на конструктивном диалоге в предотвращении деструктивного поведения ребенка», «программа систематизации социальных детерминант нравственного чувства личности, аспекты зависимости принципов от мотивов поведения», «национальная система ценностей, программа систематизации когнитивных особенностей психологического образа личности и развития нравственной направленности у ребенка под влиянием национальных ценностей», «программа межличностных отношений и нравственного развития личности, основанная на дифференцированном выражении мотивов поведения средствами цифровых технологий», «уровень социальной активности населения в образовательных учреждениях» проводятся научно-практические исследования, направленные на оптимизацию деятельности. В связи с этим деятельность этих центров заключается в основном в выявлении психологическими методами факторов, оказывающих негативное влияние на формирование системы моральных представлений человека, с помощью цифровых программных средств, разработке и внедрении программ по развитию нравственного самосознания молодежи; в развитии национальных нравственных когнитивных, нравственного чувства необходимо придавать значение осуществлению инновационных психотехнологических комплексных мероприятий, основанных на принципе единства сознания и деятельности.

В нашей республике в последние годы проводится сильная молодежная политика, имеющая прочную правовую основу, благодаря тому, что молодежь оказалась в центре внимания государства и общества. В связи с этим была создана необходимая нормативно-правовая база на основе принципа «Судьба страны решается воспитанием молодежи», на основе концептуальных идей творчества, науки, образования и воспитания, «воспитывать у молодежи патриотический дух, чувство гражданственности, терпимость, уважение к национальным и общечеловеческим ценностям, способность противостоять вредным влияниям и течениям, строгим убеждениям и взглядам на жизнь» [1, 2].

В связи с этим особое внимание уделяется углублению исследований в направлении научного обоснования новых теоретических решений, направленных на воспитание нравственных качеств личности, определение дифференциальных аспектов психологических факторов, влияющих на рациональное формирование нравственного поведения.

Анализ сущности понятия нравственного самосознания позволяет утверждать, что в современных условиях значимость данной проблематике сложно переоценить. Она относится к фундаментальным и стратегически важным линиям психологической науки имеющий далеко идущую прикладную перспективу. Расширение границ нравственного самосознания человека, в частности подростков сказывается на результатах их нравственного выбора, наполняющего жизнедеятельность личностным смыслом. Способность самостоятельно осмысливать и решать многие жизненные дилеммы, устранять заложенные в них противоречия вступает определяющим фактором дальнейшего нравственного роста любого человека. Вместе с тем, для психологической науки в целом изучаемая проблема вступает сравнительно новым направлением научного анализа, поскольку основные акценты предыдущих научных исследований сосредотачивались преимущественно на исследовании прагматического уровня функционирования морального поведения человека. Как относительно самостоятельный предмет научного анализа нравственное самосознание в форме целостных конструктов начало изучаться, как правило, в последние десятилетия. Это обуславливает различные трактовки исследуемого явления, тем самым внося некоторую неясность в понимание его сущности.

Исследованием психологических аспектов нравственного самосознания подростков, его структуры, а также технологий формирования, профилактики и развития занимались такие учёные как С.С.Белоусова, И.Г.Бонк, В.И.Боброва, О.Г.Ляшенко, М.В.Пронин, Н.В.Светлова, Н.Г. Церковникова и др [3, 4, 8, 10, 13, 15].

Таковыми учеными нашей республики, как Э.Г. Газиев, Н.С. Сафаев, Ў.Б. Шамсиев, С.Б. Рахиммирзаев, Р.А. Убайдуллаева и др. исследовали вопросы совершенствования подготовки молодёжи с учётом особенностей развития ценностно-мотивационной сферы, адаптивности, моральной нормативности, нравственности, саморегуляции и пр., а также изучен аспект духовно-нравственных ценностей граждан Республики Узбекистан [19, 16, 12, 14].

Основываясь на обобщённые представления современных учёных, под нравственным самосознанием личности подростка полагается целесообразным понимать некое образование индивидуальной психики, относительно самостоятельной сферой нравственного сознания, в которой зафиксированы представления о себе как субъекта нравственности. В свою очередь нравственное сознание представляется как высшая форма отображения действительности, одно из проявлений индивидуального сознания, в котором зафиксирована преимущественно система когнитивно-ценностных и эмоциональных представлений и реакций на сферу нравственных законов, определяющих нормы сосуществования людей в социальной среде. По своей сущности нравственное самосознание вступает необходимой основой и следствием процесса социализации личности. Успешное формирование и развитие личности человека невозможно без четкого направления центральных линий этого довольно сложного процесса, действенного присвоения моральных норм, ценностей, эталонов.

Психологическая практика показывает, что нравственное самосознание, как правило, можно характеризовать соответствующими содержательно-функциональными характеристиками, которые, по мнению преобладающего количества учёных, охватывают положительный образ другого желающего добра (блага), нравственную совесть и нравственную позицию.

При этом, одной из наиболее существенных функций нравственного самосознания вступает функция обеспечения в структуре личности синергичности взаимосвязей общечеловеческих нравственных императивов с индивидуальными максимумами с целью достижения на этой основе нравственно значимой цели. Нравственные новообразования, которые неоднократно реализуются в поступках человека в период взросления, становятся более устойчивыми образованиями Я-нравственной его личности. Но процессы овладения и реализации не осуществляются сами собой, а связаны с таким механизмом нормативно-ценностного самосознания подростка как нравственная саморегуляция, нравственная идентификация, эмпатия и интуиция и пр. Кроме того, появление в подростковом возрасте, наряду с эгоцентризмом, нравственной децентрации связано с изменением точки отсчета в нравственных суждениях, переживаниях и направленности личности, со смещением от критерия внешне нормативной правильности поступка к критерию внутренней значимости (нравственной определенности) поступка для конкретного человека. Такое переструктурирование сферы Я-нравственное есть не что иное, как возможность осознать истинную ценность этой нормы, т.е. выйти за пределы этой нормы.

Анализ позиций различных учёных относительно становления нравственного самосознания подростков показывает высокую значимость социально-психологического аспекта в этом важном процессе. Большинство исследователей подчеркивают об устойчивой связи становления нравственного самосознания с особенностями воспитательной среды подростков, её нравственной компетентности, специфики развития нравственных чувств и положением человека данной возрастной категории в референтном окружении. В преобладающем количестве научных работ, преимущественный акцент ставится на исследование отдельных сторон нравственного самосознания подростков и относительно редко наблюдаются попытки их интеграции. Кроме того, в подростковом возрасте увеличивается объем знаний о положительных и отрицательных нравственных качествах человека, растет информированность об соответствующих нормах поведения, формируется система нравственных убеждений. Вместе с тем, как правило, недостаточная осведомленность подростков о роли нравственных норм приводит к их слабой дифференциации.

В ходе нашего исследования по выявлению структурных компонентов нравственного самосознания подростков осуществлено объединение актуальных составляющих в соответствующие структурные компоненты. Данные действия позволили визуализировать структурную модель нравственного самосознания современного подростка, который предусматривает конкретизированные структурные компоненты изучаемого явления:

Рисунок. Структурные компоненты нравственного самосознания современного подростка

Так, первый компонент нравственного самосознания современного подростка нами был назван - коммуникативно-познавательный. Он охватил следующие две структурные составляющие: нравственные знания; рефлексивность.

Данный компонент в целом отражает способность подростка отрефлексировать не только нравственные знания (понятия, нормы, идеалы, суждения, умозаключения), но и возможность отразить собственный образ Я в плане осознания личных нравственных качеств, ценностей, прав и обязанностей, жизненных планов на будущее и т.п. Этот компонент нравственного самосознания современного подростка связан также с пониманием нравственных понятий и функционированием рефлексии.

Нравственные знания как система представлений и понятий вступает логически оформленной мыслью, отражающей, по своей сути, признаки реальных отношений, т.е. сведения о нравственных требованиях, соответствующих оценках, а также последствий нарушений норм нравственности. Данные знания, как правило, вступают важным начальным элементом в процессе овладения подростками нравственными ценностями, предпосылкой ориентации в них и в выборе соответствующей линии поведения. Специфической формой проявления нравственных знаний вступает понимание нравственных норм, способность подростка постичь их смысл, значение и достигнутый благодаря этому результат.

В процессе усвоения нравственных знаний осуществляется взаимодействие компонентов нравственного самосознания личности. Понимая суть нравственности, современный подросток, как правило, может выполнять нравственное действие и быть ответственным за его результат. Проблема современных подростков, как правило, проявляется в том, что они дают нравственным представлениям и понятиям обобщенные, дифференцированные, нечеткие определения. Они неспособны сравнивать их, применять в жизненных ситуациях. Нравственные проблемы, возникающие в поступках и отношениях, часто остаются незамеченными людьми в подростковом возрасте, если раньше в их сознании не было соответствующих нравственных знаний. Процесс усвоения нравственных знаний современным подростком, как правило, проходит ряд этапов: от элементарных сведений о нравственных понятиях, умения применять полученные знания в жизни, соотносить с собственным Я. На процесс перехода нравственных знаний в нравственные убеждения влияет степень развития качественных характеристик нравственных знаний, т.е. их объем, оперативность, осознанность и т.д. [18].

Рефлексивность (как способность оценивать поступки и реакции, предвидеть последствия своих поступков как для других людей, так и для себя) интенсивно развивается в подростковом возрасте. Многие учёные под данным понятием предлагают понимать осмысление и переосмысление личностью подростка взаимодействий (деятельности, взаимоотношений, общения) с позиции критической оценки, которая возносит его на новый уровень постижения социального пространства.

Одновременно, рефлексия как единство процессов самосознания и осознания отношения Я-другой выступает ведущим механизмом саморегуляции поведения. Благодаря рефлексии современный подросток имеет возможность оценить ситуацию личностного взаимодействия, оценить свое состояние и состояние своего партнера. Развитая рефлексия гармонизирует сферу побуждений современного подростка, позволяет реализовать альтруистическое поведение, не испытывая при этом психологического напряжения. Рефлексия формируется на основе убеждений, складывающихся в процессе соответствующей деятельности, и, в свою очередь, способствует их дальнейшему оформлению в единую систему. Рефлексия порождает внутренний диалог с самим собой, содержанием которого является в том числе нравственная проблематика – Я-нравственное. При этом, современные подростки в большей степени проявляют интерес к изучению своего внутреннего мира, чем к анализу нравственных аспектов жизненных ситуаций.

Это прежде всего просмотр и либерализация ценностных представлений, на основе которых формируются следующие способности: применение к самому себе тех же критериев оценки, что и к другим; применение общих принципов нравственного поведения как основы оценивания себя и других; способность учитывать потребности, интересы и чувства других так же, как свои собственные [7].

Второй выделенный компонент нравственного самосознания современного подростка нами был назван - ценностно-мотивационный. Он охватил следующие две структурные составляющие: отношение к нравственным нормам поведения; нравственная самооценка.

Ценностно-мотивационный компонент нравственного самосознания современного подростка в целом интегрально проявляется в отношении к нравственным нормам поведения и нравственной самооценке, что раскрывает содержание отношения к усваиваемым нравственным императивам, исходя из которых современный подросток рефлексивные ожидания соотносит с референтными окружающими относительно собственного нормативного Я-нравственного (каким мне надлежит быть, чтобы мои действия и поступки одобрялись, меня уважали, у меня была чистая совесть и пр.).

Отношение к нравственным нормам поведения отражают точку зрения современного подростка, его позицию относительно принятых в обществе моральных требований, норм общения, активности человека в целом.

По своей сущности, отношение подростка к нравственным нормам - это многоаспектный процесс становления личностно-нравственной позиции складывающийся преимущественно в процессе коммуникаций людей при реализации ими моральных ценностей. Положительное отношение молодого человека к нравственным нормам с точки зрения их личностного смысла, к выбору форм надлежащего поведения, как правило, проявляется в глубокой взаимосвязи внутренней нравственной готовности соблюдать нормы поведения и активной реализации этих норм в каждой конкретной жизненной ситуации [6].

Нравственная самооценка основывается на осознании нравственных аспектов собственной нравственной идентичности независимо от меняющихся условий окружения. Нравственную самооценку следует рассматривать в аспекте общего морального представления о себе, как оценка современным подростком своих морально-духовных качеств, нравственных знаний, навыков и умения идентифицировать себя с образом положительных (или отрицательных) морально-оценочных эталонов, независимо от различных условий, ситуаций. Нравственная самооценка опосредует отношение современного подростка к самому себе, интегрирует опыт его деятельности, общение с другими людьми и контроль собственной деятельности с позиции нормативно-нравственных критериев, позволяет строить свое целостное поведение в соответствии с нравственно-социальными нормами.

Нравственная самооценка возникает как результат интеграции ситуативных нравственных самооценок. Она влияет на чувства современного подростка, вступает важным ориентиром в нравственном поведении, деятельности и общении. Важными характеристиками нравственной самооценки являются адекватность, высота, устойчивость и тенденции развития. Адекватная нравственная самооценка как объективное отношение современного подростка к самому себе сквозь призму духовно-нравственных принципов и норм является одним из важнейших индикаторов нравственного развития, показателем истинной жизненной позиции, которая предопределяет внутреннюю гармонию и совершенствования, а следовательно, и гуманизацию и гармонизацию всего общества. Кроме того, в ракурсе нравственной самооценки поведение современного подростка соотносится с его представлениями о самом себе и с тем, какой он должен быть (Я-реальное, Я-желанное и Я-идеальное).

В связи с этим, поэтому довольно часто она, в частности на подростковом этапе онтогенеза, может проявляться в желании презентовать лучшие особенности собственного Я, что может формировать неадекватную (в основном завышенную) нравственную самооценку как элемент системы собственного самоутверждения. Нравственной самооценки современного подростка часто присущи амбивалентные признаки, удостоверяющие противоречия нравственного самосознания. Наряду с такими признаками существуют латентные особенности, которые проявляются в чувствительности к смене доминирующих психологических состояний и нравственных переживаний как последствий влияния окружения, в первую очередь – уровня нравственности отношений родителей, сверстников, учителей и др., а также влияния средств массовой информации, прежде всего телевидения и интернета. Нравственная самооценка происходит как непрерывный перепад локусов контроля поведения, что напрямую влияет на развитие нравственного самосознания современного подростка.

Она подчинена глобальной потребности самопринятия и самоосознания, т.е. утверждению себя как нравственной личности, субъекта нравственной деятельности [10].

Следующий, третий выделенный компонент нравственного самосознания современного подростка нами был назван - эмоционально-чувствительный. Данный структурный компонент охватил следующие две структурные составляющие: морально-этическая ответственность; эмпатические способности.

Морально-этическую ответственность целесообразно рассматривать как способность растущей личности осознавать нравственно-значимые обязанности, которые в целом могут оказывать мотивирующий эффект относительно позитивных поступков. По своей сущности, морально-эстетическая ответственность вступает объединённым свойством, развивающееся в результате объединения в сознании современного подростка различных положительных качеств. На разных этапах развития молодого человека это явление от простых дифференцированных форм перерастает в более сложные, обобщенные. Кроме того, ее особенности зависят от эмоционально-ценностного отношения современного подростка к окружающим. Поэтому, морально-этическая ответственность является своеобразной способностью современного подростка не только понимать, но и осмысливать нравственный долг, что может определять позитивные поступки личности [9].

Эмпатические способности позволяют современному подростку интуитивно проникать во внутренний мир окружающих, осмысливать настроения, мысли, побуждения и пр. Благодаря эмпатическим способностям растущая личность может корректировать свои реакции и поведение в соответствии с чувствами, мыслями и состояниями других. По своей сущности эмпатия у подростков зависит от ценностных отношений, которые возникают в процессе коммуникации, эмоциональной близости с окружением. Проявляется она в двух основных формах: в форме пассивного созерцания (сочувствия); в форме активного действия (сопереживания).

Переходным звеном между этими двумя основными формами эмпатии вступает активное созерцание трудностей, проблем другого как эмоциональный отклик на соответствующую ситуацию и сопровождается осознанием необходимости оказать конкретную помощь в ее решении. Сочувствие и сопереживание при определенных условиях рассматриваются как звенья единого эмпатического процесса и как совершенно самостоятельные формы проявления эмпатии. Проявление эмпатии зависит от волевых качеств личности, благодаря которым современные подростки сознательно подчиняют свои действия в соответствующих ситуациях значимым и важным целям, опираясь на морально-этические убеждения и идеалы. Эмпатические реакции, возникающие в различных ситуациях окружающей действительности, зависят от таких факторов как стиль общения в семье, типа темперамента, пола и пр. В связи с этим, именно подростковый период вступает сенситивным для дальнейшего развития и закрепления эмпатии в структуре моральных ценностей [17].

Заключительный, четвёртый выделенный компонент нравственного самосознания современного подростка нами был назван - регулятивно-волевым. Этот структурный компонент охватил следующие две структурные составляющие: волевая саморегуляция; моральная нормативность.

Волевая саморегуляция вступает как процесс планирования и корректировки личностью современного подростка собственной активности в поведении, направленной на достижение значимых целей с учётом сознательного преодоления соответствующих трудностей, преград. Волевая саморегуляция проявляется, прежде всего, в способности подростка через волевое усилие блокировать спонтанные импульсы и действия, которые противоречат его принципам. Уровень развития волевой саморегуляции определяет наличие навыков, позволяющих контролировать собственные эмоциональные состояния, сдерживать чувство гнева, обиды и пр. Вместе с тем, важно наличие необходимой меры, за пределами которой недостаточный или чрезмерный внешний контроль порождает бесконтрольность и безответственность современного подростка. Разумная волевая саморегуляция с гибким социальным контролем способствует нравственной устойчивости и надежности личности человека в целом [5].

Моральная нормативность вступает умением современного подростка, прежде всего, понимать, осознавать и принимать устоявшиеся в соответствующем обществе нормы и правила повседневного поведения.

По своей сущности, моральная нормативность отражает работу сознания современного подростка, нравственный выбор и его волевое осуществление. Моральная нормативность реализуется через нравственное поведение. Это не просто способ социальной регуляции и саморегуляции, а скорее способ культурной и личностной саморегуляции. Это такое отношение современного подростка к выбору форм надлежащего поведения, проявляющееся в глубокой взаимосвязи внутренней моральной готовности соблюдать нормы поведения и активной реализации этих норм в каждой конкретной жизненной ситуации [11].

Таким образом, исходя из вышеизложенного полагается целесообразным заключить, что результаты теоретического анализа, а также наше исследование позволили подготовить структурную модель нравственного самосознания современного подростка, в основе предусматривающая четыре взаимообусловленных структурных компонента изучаемого явления: коммуникативно-познавательный, ценностно-мотивационный, эмоционально-чувствительный и регулятивно-волевой.

Коммуникативно-познавательный структурный компонент включает систему представлений, понятий, вступающих логически оформленной мыслью, отражающей признаки реальных отношений, которые по своей сути являются нравственными знаниями, а также рефлексию, как способность оценивать поступки и реакции, предвидеть последствия своих поступков как для других людей, так и для себя. Ценностно-мотивационный структурный компонент охватывает отношение к нравственным нормам поведения, которое отражает позицию современного подростка относительно принятых в обществе моральных требований, норм общения, активности человека в целом, а также нравственную самооценку основанной на общем моральном представлении о себе, на оценки современным подростком своих морально-духовных качеств, нравственных знаний, навыков и умения идентифицировать себя с соответствующим образом, эталоном.

Эмоционально-чувствительный структурный компонент связан с морально-этической ответственностью как способности растущей личности осознавать нравственно-значимые обязанности, а также с эмпатическими способностями позволяющие современному подростку интуитивно проникать во внутренний мир окружающих, осмысливать настроения, мысли, побуждения и пр. Регулятивно-волевой структурный компонент предусматривает волевую саморегуляцию вступающая в виде процесса планирования и корректировки личностью современного подростка собственной активности в поведении, направленной на достижение значимых целей с учётом сознательного преодоления соответствующих трудностей, преград, а также моральную нормативность как умение современного подростка, прежде всего, понимать, осознавать и принимать устоявшиеся в соответствующем обществе нормы и правила повседневного поведения.

IQTIBOSLAR. CHOСКИ. REFERENCES.

1. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественном собрании, посвященном Дню учителя и наставника. 30 сентября 2020 // URL: <https://president.uz/ru/lists/view/3864>
2. Закон Республики Узбекистан «О государственной молодежной политике» от 14.09.2016г. №ЗРУ-406// URL: <https://lex.uz/docs/3026250?ONDATE=21.09.2024>
3. Белоусова С.С. Исследование нравственного самосознания подростков. // Вектор науки ТГУ. – 2016. - №1(24). – С. 81-86.
4. Бонк И.Г. Особенности становления нравственного самосознания у подростков: Школа как институт социализации. // Материалы пед. исследований. - Иркутск: ГОУ ВПО «ИГПУ», 2005. - Вып.2. - С. 10-14.
5. Жихарев Д.Ю. Волевая саморегуляция психических состояний человека в процессе деятельности. // Сборник научных трудов «Актуальные проблемы социогуманитарного знания» Выпуск XV Часть III - М «Век книги-3», 2006 – С. 73-76.
6. Кочкаев Е.А. Психология отношений к нравственности. // Инженерные технологии и системы. - №2. – 2011. - С. 206-212.
7. Лощакова А.Б. К вопросу о содержании термина «Коммуникативная рефлексия». // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. - № 6-1. - 2009. - С. 128-133.
8. Ляшенко О.Г. О формировании нравственного сознания. // Циклы природы и общества: Материалы 10-й Международной конференции (23 - 26 сентября 2002г.) - Ставрополь: Изд-во Ставропольского института им. В.Д. Чурсина, 2002. - С. 131-133.
9. Новосельцев В.И. Воспитание моральной ответственности у старших школьников. // Создание педагогических условий для подготовки молодёжи к труду. сб тезисов науч-практ конф, г. Белгород, II часть - Белгород, 2001 - С. 77-79.
10. Пронин М.В. Духовность как главный фактор в стабилизации здоровья подростков и взрослых в современных условиях. // Психология и здоровье. - Воронеж: ВЭПИ, 2002. - №1 - С. 67-75.
11. Резазадех З. Влияние моральной нормативности на психические состояния. // Психология: вчера, сегодня, завтра: Материалы международной научной конференции, 25–29 октября 2016 г. - СПб.: Айсинг, 2016. - С. 171-172.
12. Рахиммирзаев С.Б. Сущность и понятие саморегуляции личности в психологической науке. // Беларусско-Узбекский научно-методический журнал. - 2022.- №2. – С. 73-79.
13. Светлова Н.В. К вопросу о нравственном развитии современных подростков. // Объединенный научный журнал. - М.: Издательство «Тезарус», 2003. - №4(62). - С.36-41.
14. Убайдулаева Р.А. Духовно-нравственные ценности граждан Узбекистана. // Социологические исследования. - 2010. - №1(309). - С. 47-57.
15. Церковникова Н.Г. Теоретические аспекты изучения нравственного самосознания в психологии. // Личностно ориентированное профессиональное образование: Материалы Всерос. науч.-практ. конф., Екатеринбург, 2003. - С. 323-327.
16. Шамсиев Ў.Б., Мухамедова Д.Г. “Меҳнат психологияси ва менежмент” ўқув қўлланма “Университет”, 2017 йил, 166-бет.
17. Щербакова Н.А. Развитие эмпатических способностей студентов-психологов как профессионально значимого качества. // Ежегодная научная сессия. - 2001. - Воронеж: ВЭПИ. - 2001. - С. 42-43.
18. Яблонских Ю.П. Духовно-нравственное воспитание школьников. // Образовательная политика в свете новейшей революции в естествознании: материал I межрегиональной науч.-практ. конф. - МГАТ, 2003. - С. 26-30
19. Ғозиев Э.Ғ. Онтогенез психология: Дарслик. - Т.: “Ношир”, 2010. - 360 б.